

Lo que no ves en la gasolina: un viaje a su composición molecular

Jorge Luis Palma-Jaimes, Claudia Adriana Martínez-Reyes, Alfonso Enrique Hernández-López, Violeta Mugica-Álvarez*

Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Av. San Pablo No. 420 Col. Nueva el Rosario, Azcapotzalco, Ciudad de México 02128, México.

*Autor de correspondencia: vma@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18476182>

Resumen

Recibido:
08/10/25
Aceptado:
17/12/25

Keywords:

COVs.
Ozono
troposférico.
Cromatografía
de gases.

Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) liberados por la quema y evaporación de gasolinas son precursores clave en la formación de ozono troposférico, contaminante que en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) supera con frecuencia los límites normativos, afectando la salud de la población. En este estudio se analizaron gasolinas regulares (87 octanos) y premium (92 octanos) de distintas marcas presentes en la ZMVM, mediante el método ASTM D6730 en cromatografía de gases con detector FID. Los resultados muestran que isoparafinas y aromáticos son los grupos predominantes, mientras que olefinas y aromáticos presentan una alta reactividad fotoquímica y, por tanto, un elevado potencial de formación de ozono. La caracterización de estos perfiles permite identificar especies altamente reactivas y proveer información fundamental para fortalecer inventarios de emisiones y orientar estrategias de control enfocadas en la reducción de COVs con mayor impacto en la salud y en la generación de ozono.

Abstract

Volatile organic compounds (VOCs) released by gasoline combustion and evaporation are key precursors in the formation of tropospheric ozone, a pollutant that frequently exceeds regulatory limits in the Mexico City Metropolitan Area (MCMA), affecting the health of the population. In this study, regular (87 octane) and premium (92 octane) gasoline from different brands present in the MCMA were analyzed using the ASTM D6730 method in gas chromatography with an FID detector. The results show that isoparaffins and aromatics are the predominant groups, while olefins and aromatics have high photochemical reactivity and, therefore, a high potential for ozone formation. The characterization of these profiles allows the identification of highly reactive species and provides essential information to strengthen emissions inventories and guide control strategies focused on reducing VOCs with the greatest impact on health and ozone generation.

1. Introducción

Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) son especies químicas con alta presión de vapor que suelen emitirse a la atmósfera, de manera natural (biogénica) y por acción humana (antropogénica) [1,2], entre las que se destacan las fuentes de área, que son pequeñas y numerosas fuentes distribuidas en un área geográfica específica, que incluyen establecimientos pequeños,

actividades domésticas y en exteriores, cuyas emisiones individuales no son significativas, pero en conjunto afectan la calidad del aire en una región. Entre estas actividades destacan el uso de disolventes, así como la distribución, fugas y almacenamiento de combustibles [3,4]. La importancia de estudiar los COVs radica en la toxicidad de algunas de las especies que los

componen, como el benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos (BTEX) [5], además de participar en la formación de ozono troposférico y de aerosol orgánico secundario (SOA) [6].

Cada COV influye de manera distinta en el ciclo de formación y destrucción del ozono, por lo que, para evaluarlos, se determinó la máxima reactividad incremental (MIR), que indica el potencial de cada compuesto para generar ozono. Cada compuesto tiene un valor MIR diferente, siendo los alquenos los más reactivos, seguidos de compuestos aromáticos, alcanos y oxigenados [7].

La ecuación (1) describe la máxima cantidad de ozono que se podría formar a partir de una concentración conocida de un COV de interés. Aunque no refleja la cantidad real formada, permite identificar los COVs con mayor contribución en la formación y acumulación de este contaminante [8,9].

$$[O_3]_i = [COV]_i \cdot MIR_i \quad (1)$$

Donde:

- $[O_3]_i$: Concentración máxima de ozono que se puede generar, $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
- $[COV]_i$: Concentración del COV_i de interés, $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
- MIR_i : Máxima reactividad incremental del COV_i de interés, $\text{g}_{O_3}/\text{g}_{COV}$.

Existen numerosas fuentes de este tipo de compuestos, entre las que destacan las fuentes de área (pequeñas y numerosas fuentes de contaminación atmosférica que, al combinarse sus emisiones, pueden contribuir significativamente a las emisiones totales), donde las emisiones por almacenamiento, fugas y distribución de combustibles son las más representativas, principalmente por gas L.P. [10]. Sin embargo, las gasolineras cobran relevancia en este rubro al contribuir con emisiones evaporativas de gasolina, la cual contiene, en mayor medida, compuestos altamente tóxicos, como los BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos), los cuales afectan el sistema nervioso central, además, el

benceno está catalogado como cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) [11-14]. En México existen lineamientos para la refinación de la gasolina, donde destaca la NOM-016-CRE-2016, que regula la calidad de los petrolíferos en todo el territorio nacional, en cada etapa de la cadena de producción y suministro en las diferentes entidades, adoptando las prácticas internacionales [15].

1.1 Estado del arte

Se han realizado diversos estudios alrededor del mundo, donde se ha encontrado que los compuestos más abundantes son el isopentano, seguido de aromáticos, principalmente BTEX, así como otras parafinas e isoparafinas de 4C y 5C, tanto en muestras evaporadas (*headspace*) de la gasolina, como en muestras colectadas en gasolineras y emisiones de *hot soak* (emisiones evaporativas que ocurren inmediatamente después de apagar un vehículo caliente), como se observa en la Tabla 1.

Tabla 1. Estudios previos de COVs en gasolinas.

Muestra	Compuestos más abundantes	Ciudades
Gasolina evaporada	Tolueno, xilenos, isopentano, 1,2,4-trimetilbenceno	Guangzhou, China [16], Lovaina, Bélgica [21]
Gasolineras (muestras in situ)	Isopentano, n-butano, tolueno, xilenos, benceno, etilbenceno, 1,2,4-trimetilbenceno, MTBE	Zhoushan, China [17], Memphis, E.E.U.U. [19], Guangzhou, China [20]
Hot soak	Isopentano, tolueno, xilenos, n-heptano, etilbenceno, MTBE, isobutano, n-pentano	Beijing, China [18, 22, 23], Xiamen, China [24]

En la ZMVM se realizó un estudio en 1998 por Mugica *et al.*, quienes encontraron que los COVs más abundantes fueron acetileno e isopentano (ambos con 10.1 %w), seguidos de tolueno (9.2 %w), xilenos (8.6 %w) y 2,2,4-trimetilpentano (6.2 %w) [25]. Posteriormente, a finales del 2017, en México, se

empezó a comercializar gasolina de diferentes marcas internacionales, por lo que Mugica *et al.* (2020) realizaron un perfil comparando muestras de diferentes marcas de gasolina en la zona norponiente de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), mediante cromatografía de gases (GC-FID), encontrando homogeneidad composicional entre las diferentes marcas. Así mismo, se observó mayor abundancia de isoparafinas (46 %w), seguida de aromáticos (22 %w) y parafinas (11 %w), cuyos compuestos más abundantes fueron 2-metilpentano, isopentano y 2,2,4-trimetilpentano [26]. Sin embargo, algunas marcas han desaparecido y otras nuevas han llegado, por lo que se decidió actualizar el perfil de emisión de las diferentes marcas, incluyendo muestras de la zona oriente, centro y sur de la ZMVM, para conocer su composición actual.

2. Metodología

Se analizaron muestras de las 17 marcas presentes en la ZMVM, tanto magna/regular (87 octanos) como premium (91-93 octanos), obtenidas en los sitios mostrados en la Tabla 2.

Al adquirir las muestras, se sellaron a 4 °C y se llevaron al laboratorio. Se tomó una alícuota de 2 mL de cada muestra, y se inyectó 0.5 µL en un cromatógrafo de gases con detector de ionización de flama (GC-FID), modelo CLARUS 690, Perkin Elmer, como se muestra en la Figura 1. Se empleó el método ASTM D-6730, mediante el cual se determinan parafinas, isoparafinas, olefinas, naftenos, aromáticos y oxigenados en muestras de gasolinas [27]. Se realizó una referencia con base en un estándar DHA PiONA de 133 compuestos, y se complementó con una referencia de gasolinas mexicanas [26].

Tabla 2. Dirección de las gasolineras donde se colectaron las muestras

Dirección	Coordenadas
Av. San Pablo Xalpa, Santa Barbara, Azcapotzalco, 02230 Ciudad de México, CDMX	19°30'14.6"N 99°10'57.8"W
Ret. 816 8, El Centinela, Coyoacán, 04450 Ciudad de México, CDMX	19°20'12.7"N 99°08'30.5"W
Av. Canal de Apatlaco 307, Apatlaco, Iztapalapa, 09430 Ciudad de México, CDMX	19°22'51.5"N 99°06'39.7"W
Av. Centenario 1787, Pueblo de Santiago Atzacualco, Gustavo A. Madero, 07040 Ciudad de México, CDMX	19°29'28.1"N 99°05'59.3"W
Av. San Lorenzo 429, San Juan Xalpa, Iztapalapa, 09850 Ciudad de México, CDMX	19°20'01.0"N 99°04'29.9"W
Eje 6 Sur Tintoreto 20, Nonoalco, Benito Juárez, 03700 Ciudad de México, CDMX	19°23'05.1"N 99°11'08.1"W
C. Muitle 189, Victoria de las Democracias, Azcapotzalco, 02810 Ciudad de México, CDMX	19°28'16.6"N 99°09'57.0"W
H. Congreso de la Unión 28, Popular Rastro, Venustiano Carranza, 15220 Ciudad de México, CDMX	19°27'04.5"N 99°06'56.7"W
Valle del Guadalquivir esq. Avenida Central Manzana 22, Valle de Aragón 3ra Secc, 55280 Ecatepec de Morelos, Méx.	19°29'59.2"N 99°02'31.9"W
Av. Pantitlán 333 Mz.8 Lt. 1-26, Evolución, 57170 Ciudad Nezahualcóyotl, Méx.	19°23'53.3"N 99°01'30.8"W
Querétaro y Frontera esq. Avenida Cuauhtémoc 187, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 CDMX	19°24'55.3"N 99°09'17.2"W
Av. Adolfo López Mateos 96, Santiago Tepalcapa, 54768 Cuautitlán Izcalli, Méx.	19°37'26.4"N 99°11'47.1"W
Av. México Cuauhtémoc No. 1, Barrio Santa Teresa, Gustavo A. Madero, CDMX	19°31'20.4"N 99°08'32.5"W
Av. Central 4749, Santa Cruz Venta de Carpio, 55065 Ecatepec de Morelos, Méx.	19°36'50.5"N 99°00'24.5"W
C. San Nicolás 10, Industrial San Nicolas, 54030 Tlalnepantla, Méx.	19°33'06.3"N 99°12'18.8"W
Miguel Lebrija esq. Alberto Braniff, Aviación Civil, Venustiano Carranza, 15740 Ciudad de México, CDMX	19°24'57.8"N 99°04'31.0"W
Av. Ingenieros Militares 32, Lomas de Sotelo, Panteón Sanctorum, Miguel Hidalgo, 11260 Ciudad de México, CDMX	19°27'14.8"N 99°12'59.7"W

Figura 1. Equipo empleado para el análisis (GC-FID).

3. Resultados y análisis

No se encontraron diferencias significativas (MW, $p < 0.05$) entre las muestras de gasolina de una misma categoría (magna o premium), lo cual indica que las formulaciones de combustibles se mantienen estandarizadas entre marcas. Esta homogeneidad es consistente con los procesos de refinación y mezcla establecidos por la NOM-016-CRE-2016 y coincide con estudios previos en la ZMVM y otras ciudades del mundo que reportan composiciones estables para una misma clasificación de combustible.

Sin embargo, la comparación entre ambas categorías muestra contrastes importantes.

En la Figura 2 se observa que la gasolina premium presentó una mayor abundancia en isoparafinas, lo cual concuerda con formulaciones orientadas a incrementar el octanaje y mejorar la eficiencia de combustión. Estos compuestos poseen mayor ramificación y, por tanto, mejor resistencia al autoencendido. [28,29]. Por otro lado, la gasolina magna mostró mayores proporciones de parafinas lineales, olefinas, naftenos y aromáticos. Los alcanos lineales están asociados a menor octanaje, mientras que las olefinas son químicamente más reactivas y pueden favorecer la formación de residuos y gomas dentro del motor. Los aromáticos, aunque contribuyen positivamente al octanaje, poseen implicaciones tanto

toxicológicas como fotoquímicas, de particular relevancia para este estudio debido a su alta reactividad incremental (MIR) [30-34]. Los compuestos oxigenados (ETBE y TAME), cuya función principal es promover una combustión más completa, reduciendo las emisiones de contaminantes, no mostraron diferencias significativas entre ambos tipos de gasolina, lo que sugiere un uso regulado y consistente de estos aditivos en el país [35].

Figura 2. Composición de COVs en gasolinas de la ZMVM.

El 60 % de los compuestos individuales mostró diferencias significativas entre magna y premium. Destaca el benceno, con mayor proporción en gasolina magna (1.04 %w) frente a la premium (0.46 %w). Aunque ninguno de los valores excede los límites establecidos por la NOM-016-CRE-2016, su presencia continúa siendo relevante debido a la toxicidad crónica del compuesto y su clasificación como carcinógeno por la IARC. [15].

La abundancia de aromáticos como tolueno, etilbenceno y xilenos también fue mayor en gasolina magna. Estos compuestos tienen efectos conocidos en el sistema nervioso central y están asociados con impactos respiratorios, especialmente en exposiciones prolongadas cerca de estaciones de servicio o zonas con alta actividad vehicular. Por ello, el perfil químico obtenido no solo caracteriza la composición de los

combustibles, sino que también permite identificar especies prioritarias para evaluación de riesgos a la salud.

A partir de los perfiles químicos obtenidos, se estimó la formación potencial de ozono utilizando el esquema de Máxima Reactividad Incremental (MIR). La Figura 3 muestra el máximo ozono que podría generarse a partir de 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de COV totales. La conversión de la composición relativa (%w) a contribuciones individuales se realizó definiendo un escenario estandarizado de 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de COVs totales. En este contexto, el %w representa la fracción de masa del compuesto dentro de la mezcla, por lo que un valor de 11.4 %w de algún COV de interés equivaldría a 11.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dentro de dicho escenario hipotético. Por otro lado, la Figura 4 presenta la contribución normalizada de cada tipo de compuesto, agrupados por grupo funcional (parafina, isoparafina, olefina, nafteno, aromáticos y oxigenados) en la formación de este contaminante secundario.

Figura 3. Concentración de ozono máximo formado a partir de 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de COVs.

Los resultados indican que los compuestos aromáticos son los principales contribuyentes al potencial de formación de ozono en ambas gasolinas (52.6 %w en magna y 51.8 %w en premium). Las olefinas representan la segunda categoría más importante

(22.5 %w y 20.9 %w, respectivamente), seguidas por las isoparafinas.

A pesar de las diferencias composicionales entre magna y premium, el potencial total de formación de ozono estimado fue similar: 325.13 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para gasolina magna y 312.07 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para gasolina premium. Esto sugiere que, desde una perspectiva fotoquímica, la categoría del combustible no altera significativamente su impacto en la generación de ozono, sino la presencia relativa de especies altamente reactivas, más que el octanaje o la marca comercial.

Figura 4. Contribución de cada tipo de COV en la formación potencial de ozono.

Limitaciones y alcances del estudio

Los resultados reflejan la composición química en condiciones controladas y permiten estimar su influencia relativa en la formación de ozono. No representan la formación real de ozono bajo escenarios atmosféricos específicos, sino una aproximación estandarizada de su potencial oxidante.

Las muestras fueron obtenidas en una única campaña, representando el estado de los combustibles durante el periodo de muestreo. Si bien esta estrategia es

adecuada para establecer perfiles químicos base, sería valioso evaluar variaciones estacionales y entre lotes de refinación, especialmente debido a los cambios en la cadena de suministro y en el origen de los crudos utilizados en México.

Finalmente, el estudio se centró en la fracción orgánica volátil presente en la gasolina líquida. Una caracterización más amplia podría incluir, en trabajos futuros, mediciones de emisiones reales en vehículos y evaluaciones de evaporación bajo distintas condiciones de temperatura, lo que permitiría complementar los resultados obtenidos.

Estas consideraciones no invalidan los resultados obtenidos; por el contrario, delimitan el alcance del trabajo y permiten identificar líneas claras para ampliar y fortalecer la evaluación del impacto ambiental de los COVs emitidos por combustibles.

4. Conclusiones

La caracterización cromatográfica de gasolinas magna y premium comercializadas en la ZMVM reveló una alta homogeneidad composicional dentro de cada categoría, lo que indica consistencia en los procesos de refinación y mezcla más allá de la marca comercial.

Se identificaron diferencias claras entre ambas categorías: la gasolina premium presentó mayor proporción de isoparafinas asociadas a un mayor octanaje y mejor desempeño en la combustión, mientras que la gasolina magna mostró mayor contenido de parafinas lineales, olefinas, naftenos y aromáticos.

Desde el punto de vista fotoquímico, los aromáticos y las olefinas fueron los grupos con mayor contribución al potencial de formación de ozono en ambas gasolinas, lo cual es consistente con su alta reactividad incremental, por lo que su disminución en la composición de los combustibles es prioritaria en términos de calidad del aire y salud pública.

A pesar de las diferencias composicionales, el potencial total de formación de ozono estimado para magna y premium fue similar, lo que sugiere que, en términos ambientales, la categoría del combustible no modifica sustancialmente su impacto en la generación de ozono; es la presencia relativa de especies altamente reactivas lo que determina su influencia fotoquímica.

Todas las muestras cumplieron con los límites establecidos por la NOM-016-CRE-2016. Sin embargo, la presencia de BTEX (compuestos asociados con efectos adversos a la salud y, en el caso del benceno, con carcinogenicidad) subraya la importancia de mantener una vigilancia continua sobre la composición de los combustibles y su impacto potencial en zonas con alta exposición poblacional. Asimismo, la norma no contempla directamente la reactividad fotoquímica de los COVs, aspecto fundamental para entender su impacto ambiental.

La caracterización detallada de los perfiles químicos de las gasolinas provee información esencial para fortalecer modelos fotoquímicos, inventarios de emisiones y orientar medidas de gestión ambiental que prioricen la reducción de contaminantes secundarios como el ozono troposférico.

5. Agradecimientos

Agradecimientos por la beca de doctorado SECIHTI No. 1143260. Asimismo, se agradece el apoyo al Área de Química Aplicada y el Laboratorio de Nanotecnología y Calidad Ambiental de la Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco.

6. Referencias

- [1] R. Koppman (Ed.), *Volatile Organic Compounds in the Atmosphere* (pp. 33-81). Blackwell Publishing (2007).
- [2] F. Fehsenfeld, J. Calvert, R. Fall, P. Goldan, A. Guenther, C. N. Hewitt, B. Lamb, S. Liu, M. Trainer, H. Westberg & P. Zimmerman, *Global Biogeochemical Cycles* 6 (1992) 4.
- [3] Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA). *Inventario de Emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México 2020* (2023).

- [4] U.S. Environmental Protection Agency. *Area sources of urban air toxics* (2020).
- [5] N. Sharma, A. K. Agarwal, P. Eastwood, T. Gupta & A. P. Singh (Eds.), *Air Pollution and Control* (pp. 119-142). Springer (2018).
- [6] J. Li, S. Deng, G. Li, Z. Lu, H. Song, J. Gao, Z. Sun & K. Xu, *Environmental Research* **203** (2022).
- [7] J. J. Solaz, *Caderno Brasileiro de Ensino de Física* **18** (2001) 3.
- [8] W. P. L. Carter, *Air & Waste* **44** (1994) 7.
- [9] R. Atkinson, *Atmospheric Environment* **34** (2000).
- [10] Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, *Inventario de Emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México 2020*. Dirección General de Calidad del Aire, Dirección de Proyectos de Calidad del Aire. Ciudad de México. 2023.
- [11] International Agency for Research on Cancer, Benzene. IARC Monographs Vols. 1–42 (1987).
- [12] International Agency for Research on Cancer, Toluene. IARC Monographs 71 (1999a), 829–864.
- [13] International Agency for Research on Cancer, Xylenes. IARC Monographs 71 (1999b), 1189–1208.
- [14] International Agency for Research on Cancer, Ethylbenzene. IARC Monographs 77 (2000) 227–266.
- [15] NOM-016-CRE-2016, *NORMA Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos*. Diario Oficial, Comisión Reguladora de Energía (2017).
- [16] Y. Zhang, X. Wang, Z. Zhang, S. Lü, M. Shao, F. S. Lee & J. Yu, *Atmospheric Environment* **79** (2013).
- [17] Q. Wang, S. Li, M. Dong, W. Li, X. Gao, R. Ye & D. Zhang, *Atmospheric Environment* **182** (2018).
- [18] H. Man, H. Liu, H. Niu, K. Wang, F. Deng, X. Wang, Q. Xiao & J. Hao, *Environmental Science and Ecotechnology* **1** (2020).
- [19] C. Jia, X. Fu, B. Chauhan, Z. Xue, R. J. Kedia & C. S. Mishra, *Air Quality, Atmosphere & Health* **15** (2022).
- [20] L. Zeng, B. Yang, S. Xiao, M. Yan, Y. Cai, B. Liu, X. Zheng & Y. Wu, *Science of The Total Environment* **842** (2022).
- [21] F. Anyakudo, E. Adams & A.V. Schepdael, *International Journal of Environmental Analytical Chemistry* **98** (2018) 4.
- [22] T. Zi, P. Wang, B. Liu, Y. Zhou, X. Shen, L. Zhang, Y. Lu, Q. Feng, Y. Yang & J. Lang, *Atmospheric Environment* **312** (2023).
- [23] J. Li, Y. Ge, X. Wang & M. Zhang, *Environmental Pollution* **303** (2022).
- [24] J. Huang, Z. Yuan, Y. Duan, D. Liu, Q. Fu, G. Liang, F. Li & X. Huang, *Science of the Total Environment* **813** (2022).
- [25] V. Mugica, E. Vega, J.L. Arriaga & M.E. Ruiz, *Journal of the Air & Waste Management Association* **48** (1998).
- [26] V. Mugica-Álvarez, M. Magaña-Reyes, A. Martínez-Reyes, J. Figueroa-Lara, S. Blanco-Jiménez, V. Goytia-Leal, V. H. Páramo-Figueroa & R. García-Martínez, *Atmosphere* **11** (2020) 12.
- [27] ASTM-D6730, *Standard Test Method for Determination of Individual Components in Spark Ignition Engine Fuels by 100-Metre Capillary (with Precolumn) High-Resolution Gas Chromatography*, ASTM (2021).
- [28] S. R. Naqvi, A. Bibi, M. Naqvi, T. Noor, A. S. Nizami, M. Rehan & M. Ayoub, *Applied Petrochemical Research* **8** (2018) 3.
- [29] J. Feng, D. Miao, Y. Ding, F. Jiao, X. Pan & X. Bao, *ACS Energy Letters* **7** (2022) 4.
- [30] W. R. Leppard, *SAE transactions* (1990).
- [31] F. Pradelle, S. L. Braga, A. R. F. Martins, F. Turkovics & R. N. Pradelle, *Energy & Fuels* **29** (2015) 12.
- [32] J. Yoon, H. Seo, J. Lee, C. Moon & K. Lee, *Toxicology and Industrial Health* **32** (2016) 11.
- [33] A. Micheli, E. Meneghini, M. Mariottini, M. Baldini, P. Baili & F. Di Salvo, *Cancer Cause Control* **25** (2014) 12.
- [34] H. H. Weng, S. S. Tsai, H. F. Chiu, T. N. Wu & C. Y. Yang, *Inhal. Toxicol.* **20** (2008) 1.
- [35] G. A. Westphal, J. Krahl, T. Brüning, E. Hallier & J. Bünger, *Toxicology* **268** (2010) 3.